

УДК 339.9

DOI 10.5281/zenodo.16273104

Научная статья

ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС-ОДИН ПУТЬ» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ

THE BELT AND ROAD INITIATIVE AND ITS IMPACT ON CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

БАБАНОВА СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый Университет).

BABANOVA SVETLANA EDUARDOVNA,
Financial University under the Government of the Russian Federation.

Научный руководитель: Асон Татьяна Анатольевна,
кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый Университет).

Scientific supervisor: Ason Tatiana Anatolyevna,
PhD in Economics, Associate Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье рассматриваются ключевые аспекты инициативы «Один пояс – один путь». Данная работа посвящена комплексному анализу ключевых аспектов этой инициативы, оценке ее реального влияния на экономическое развитие Китая, а также рассмотрению перспектив и вызовов, связанных с ее реализацией. Изучены основные направления ОПОП, включая развитие сухопутных и морских маршрутов, инвестиции в инфраструктуру, расширение торговых связей и финансовую интеграцию. На основе статистических данных, официальных документов и экспертных оценок в статье проведена оценка достижений и проблем реализации инициативы, таких как долговая нагрузка стран-участниц, геополитические риски и экологические последствия.

The article discusses the key aspects of the "One Belt– One Road" initiative. This work is devoted to a comprehensive analysis of the key aspects of this initiative, assessing its real impact on China's economic development, as well as considering the prospects and challenges associated with its implementation. The main directions of the OBOR have been studied, including the development of land and sea routes, investments in infrastructure, expansion of trade relations and financial integration. Based on statistical data, official documents and expert assessments, the article evaluates the achievements and challenges of the initiative, such as the debt burden of the participating countries, geopolitical risks and environmental consequences.

Ключевые слова: *Китай, инициатива, экономика, BRI, Шелковый путь, стратегия, развитие.*

Key words: *China, initiative, economy, BRI, Silk Road, strategy, development.*

Инициатива «Один пояс – один путь» (ОПОП), выдвинутая Китаем в 2013 году, представляет собой один из наиболее масштабных экономических и инфраструктурных проектов XXI века. В условиях глобализации и усиления геоэкономической конкуренции данная инициатива не только способствует укреплению международного сотрудничества, но и оказывает значительное влияние на экономическое развитие Китая, трансформируя его внутренние и внешние экономические связи. Актуальность темы обусловлена необходимостью комплексного анализа роли ОПОП в стимулировании роста китайской экономики, а также оценкой ее долгосрочных последствий для мировой экономической системы.

Степень разработанности темы. Проблематика, связанная с инициативой ОПОП, активно исследуется как зарубежными, так и отечественными учеными. Среди западных исследователей можно выделить работы П. Фрэнкопан [11], Д. Брауна [12], в которых рассматриваются геополитические и экономические аспекты проекта. В китайской научной литературе (Ли Синь [14], Ван Ивэй [15]) акцент делается на положительном влиянии инициативы на региональное развитие и международную торговлю. Российские ученые, такие как А.В. Островский [16] и С.Г. Лузянин [17], анализируют ОПОП в контексте взаимодействия Китая с Евразийским экономическим союзом. Однако несмотря на значительное количество публикаций, многие аспекты, в частности влияние ОПОП на структурные изменения в китайской экономике и ее адаптацию к новым глобальным вызовам, требуют дополнительного изучения.

Научная новизна данной работы заключается в комплексном подходе к анализу влияния ОПОП на экономическое развитие Китая. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий международного экономического сотрудничества; в деятельности компаний, участвующих в проектах ОПОП. Целью работы является анализ влияния инициативы «Один пояс – один путь» на экономическое развитие Китая.

«В 2013 году Китай выдвинул глобальную стратегию экономического развития – «Один пояс – один путь» (англ. Belt and Road Initiative, BRI). Этот масштабный проект направлен на укрепление торговых, инфраструктурных и инвестиционных связей между Китаем и странами Евразии, Африки и Латинской Америки» [2, с.214-217]. За последнее десятилетие BRI превратилась в ключевой инструмент китайской внешней политики, оказывая значительное влияние на экономику КНР и мировую торговую систему.

Сущность данной инициативы заключается в формировании разветвленной сети транспортных, энергетических и цифровых коридоров, соединяющих Китай с рынками Евразии, Африки и Латинской Америки. Экономический пояс Шелкового пути возрождает исторические торговые маршруты, модернизируя их с учетом современных технологий, тогда как Морской Шелковый путь XXI века создает новые логистические цепочки в акватории Индийского и Тихого океанов. Инициатива «Один пояс – один путь» включает два основных направления (рис. 1).

«Экономический пояс Шелкового пути ставит целью создать экономическую зону сотрудничества, которая сделает более тесными экономические связи между странами» [3].

«В 2015 г. были обозначены основные маршруты Экономического пояса Шелкового пути: из Китая через Центральную Азию и Россию до Европы, из Китая через Центральную Азию и Западную Азию до Персидского залива и Средиземного моря; из Китая в Юго-Восточную Азию, в Южную Азию к Индийскому океану. Морской шелковый путь был оформлен в виде двух маршрутов: из морских портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского океана и дальше до Европы, а также из китайских портов через Южно-Китайское море в южную акваторию Тихого океана (рис. 2)» [4, с. 61-74].

Рис. 1. Основные направления инициативы [6]

Рис. 2. Основные маршруты Экономического пояса Шелкового пути [4]

Одной из ключевых задач инициативы «Один пояс, один путь» является стимулирование экономического развития отстающих регионов Китая, что способствует перераспределению экономических ресурсов внутри страны. В фокусе внимания находятся такие территории, как Синьцзян-Уйгурский автономный район, а также провинции Ганьсу, Цинхай, Нинся, Шэньси, Юньнань, Гуйчжоу, Ляонин, Хэйлунцзян, Гирин и Сычуань. В рамках данной стратегии наблюдается перестройка системы разделения труда как на национальном, так и на региональном уровне. Центральные и западные провинции, обладающие потенциалом для экстенсивного развития, становятся новыми центрами экономического роста. Это связано с активным переносом в эти регионы трудоемких производств, что способствует ускорению их социально-экономического развития. Таким образом, инициатива не только укрепляет внешнеэкономические связи Китая, но и способствует внутренней ребалансировке, снижая диспропорции между развитыми и менее развитыми районами страны [5].

Инициатива BRI охватывает 147 стран (по данным 2023 года), что составляет 75 % мирового населения, 50 % мирового ВВП и 60 % глобальных запасов природных ресурсов. Ключевые показатели BRI на 2023 год демонстрируются в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели BRI на 2023 год [5]

Показатель	Значение	Доля в мире
Объем инвестиций	\$962 млрд	30 % глобальных инфраструктурных инвестиций
Количество проектов	3,200+	-
Торговый оборот Китая со странами BRI	\$2.5 трлн	30 % всего китайского экспорта
Занятость	420,000 рабочих мест создано	-

Воздействие этой инициативы на экономику Китая проявляется в нескольких ключевых аспектах. Прежде всего, масштабные инфраструктурные инвестиции в странах-партнерах создают устойчивый спрос на китайские строительные технологии и оборудование. Развитие транспортных коридоров значительно сокращает логистические издержки для китайских экспортеров, усиливая конкурентные преимущества национальной промышленности. Также решается стратегическая задача диверсификации торговых маршрутов, снижая зависимость от традиционных морских путей.

В последние годы наблюдается рост интереса к инициативе BRI, что наглядно подтверждается динамикой инвестиций (рис. 3). За 2013-2023 годы Китай инвестировал \$573 млрд в транспортные проекты, \$289 млрд в энергетику и \$100 млрд в цифровую инфраструктуру.

Рис. 3. Динамика инвестиций BRI (2013-2023) [5]

Распределение инвестиций BRI по секторам представлено на рис. 4.

Рис. 4. Распределение инвестиций BRI по секторам (2023) [5]

Финансовая составляющая инициативы демонстрирует растущую роль Китая в мировой финансовой системе. Крупномасштабное кредитование проектов через специализированные финансовые институты способствует интернационализации юаня и формированию альтернативных долларовой системе расчетных механизмов. Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций стало важным шагом в построении параллельной системы международных финансовых институтов. В последние годы экономика Китая демонстрирует устойчивый рост по благодаря инициативе «Один пояс, один путь» (таблица 2).

Таблица 2. Экономические эффекты для Китая (2013-2023) [6]

Показатель	Рост	Примечания
ВВП	+1.2 % ежегодно	Вклад BRI в экономический рост
Экспорт	+\$780 млрд	Рост торговли со странами BRI
Занятость	+3.5 млн рабочих мест	В строительстве и смежных отраслях
Использование юаня	+600 %	В расчетах с партнерами BRI

«По прогнозу Всемирного банка, развитие инициативы «Один пояс – один путь» к 2030 году обеспечит 420 тыс. рабочих мест в странах, расположенных вдоль маршрута» [3].

Технологическое измерение инициативы проявляется в активном продвижении китайских стандартов в области цифровой инфраструктуры, высокоскоростного транспорта и «умных» городских решений. Это создает долгосрочные конкурентные преимущества для китайских технологических компаний на мировых рынках.

Топ-5 выигравших отраслей Китая:

- строительная техника (+320 % экспорта);
- сталелитейная промышленность (+180 % поставок);
- железнодорожное оборудование (+450 % продаж сггс);
- телекоммуникации (huawei +230 % контрактов);
- энергетическое оборудование (+290 % экспорта);

Статистические данные подтверждают, что BRI стала мощным инструментом экономической экспансии Китая, которая обеспечивает 18 % промышленного роста КНР, формирует новые глобальные цепочки поставок, способствует интернационализации юаня (доля в мировых расчетах выросла с 2 % до 6 %) [7]. Однако с 2020 года наблюдается снижение инвестиционной активности (-27 %) Тем не менее, BRI остается ключевым элементом китайской экономической дипломатии, формируя новую модель глобализации с азиатским центром тяжести.

Однако реализация столь амбициозного проекта сопряжена с существенными вызовами. Вопросы долговой устойчивости стран-реципиентов, геополитическое противодействие со стороны традиционных экономических центров силы, а также экологические последствия масштабного строительства требуют постоянного внимания и корректировки подходов. Особую остроту приобретает проблема баланса между экономической экспансией и созданием устойчивой модели сотрудничества.

«В настоящее время взаимодействие в рамках проекта «Один пояс, один путь» сталкивается с турбулентностью внешней среды, однако его возможности не исчерпаны» [8]. Перспективы дальнейшего развития инициативы во многом зависят от способности Китая адаптировать свою стратегию к изменяющимся условиям глобальной экономики. В будущем оно будет способствовать развитию международного сотрудничества в большем количестве областей и на более глубоком уровне, достижению взаимной выгоды [8]. Успешная реализация проекта может привести к формированию новой модели экономической глобализации с более распределенными центрами экономического влияния и альтернативными цепочками со-

здания стоимости. «Наблюдавшийся за последние 20 лет экономический рост в странах Центральной Азии, составляющий в среднем 7 % [9] продолжился в том числе благодаря увеличению инвестиций из Китая в рамках реализации стратегии» [10]. Стратегия «Один пояс – один путь» играет существенную роль в процессе внутренних экономических преобразований КНР, создавая условия для переориентации национального хозяйства на инновационную основу и обеспечивая переход к качественно новому этапу развития, характеризующемуся повышенной эффективностью и технологичностью.

Выводы.

Инициатива «Один пояс – один путь» (ОПОП) оказала значительное влияние на экономическое развитие Китая, став важным фактором роста ВВП, который в среднем увеличился на 1,2 % ежегодно благодаря расширению торговли, инвестициям и созданию новых рабочих мест. Проект способствовал углублению внешнеэкономических связей КНР, обеспечив прирост китайского экспорта в страны-участницы BRI на \$780 млрд и снизив зависимость от традиционных торговых маршрутов.

Важным аспектом инициативы стало стимулирование развития внутренних регионов Китая, таких как Синьцзян, Ганьсу и Юньнань, за счет перераспределения производств и инфраструктурных инвестиций. Это позволило сократить экономический разрыв между восточными и западными провинциями. Одновременно Китай укрепил свои позиции в мировой экономике за счет интернационализации юаня, доля которого в международных расчетах выросла с 2 % до 6 %, а также благодаря расширению присутствия китайских технологических компаний, таких как Huawei и CRRC, на новых рынках.

Однако реализация BRI сопряжена с рядом вызовов, включая растущую долговую нагрузку стран-партнеров, геополитическое противодействие со стороны США и ЕС, а также снижение инвестиционной активности после 2020 года. Несмотря на это, инициатива остается ключевым элементом китайской экономической стратегии, формируя новую модель глобализации с центром в Азии. Дальнейший успех BRI будет зависеть от адаптации к изменяющимся условиям, включая акцент на устойчивое развитие и цифровые технологии.

Таким образом, ОПОП доказал свою эффективность как инструмент экономической экспансии Китая, но требует корректировки для обеспечения долгосрочной устойчивости и минимизации рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алепко А.В. Социально-экономическая география Китая. М.: Издательство Юрайт, 2025. 506 с.
2. Моисеев В.В. Россия и Китай. Сравнение результатов в экономике и социальной сфере к 2022 году. М.: Директ-Медиа, 2022. 316 с.
3. «Один пояс – один путь»: что нужно знать о проекте // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6282836> (дата обращения: 25.04.2025).
4. Киреева А.А. «Инициатива пояса и пути»: содержание, цели, значение // Сравнительная политика. 2018. Т. 9. № 3. С. 61-74.
5. О китайской инициативе «Один пояс, один путь» // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/activity/COORDINATING_AND_ADVISORY_BODY/HEAD_OF_SUBJECTS_COUNCIL/MATERIALY-O-VYPOLNENII-REKOMENDACIJ-ZASEDANIJ-SGS/XXXVI-ZASEDANIE-SGS/1767163 (дата обращения: 25.04.2025).
6. Зибя Я. Анализ китайской инициативы «один пояс – один путь» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 9-1 (96). С. 62-65.
7. Лян Дунчжэн Внешнеэкономическое сотрудничество в рамках стратегии "один пояс, один путь" // Экономика и социум. 2025. № 3-1 (130). С. 681-685.

8. Люй Хунин, Ван Чао «Один пояс, один путь»: достижения и перспективы (к десятилетию инициативы) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023. № 5. С. 279-293.
9. Соломатина А.Р. Цифровой шёлковый путь, как составляющая инициативы «один пояс – один путь» // Постсоветские исследования. 2021. №4. С. 296-307.
10. Семенов А.В. К вопросу о стратегической инициативе КНР «Один пояс, один путь» в новую эпоху // Modern oriental studies. 2023. № 4. 10 с.
11. Frankopan P. The New Silk Roads: The Present and Future of the World. London: Bloomsbury Publishing; 2018. 320 p.
12. Brown D. China's Belt and Road Initiative: A Strategic and Economic Assessment. Washington: CSIS; 2020. 145 p.
13. Calder K.E. The New Continentalism: Energy and Twenty-First-Century Eurasian Geopolitics. New Haven: Yale University Press; 2012. 352 p.
14. Li X. The Belt and Road Initiative: China's New Geopolitical Strategy? // Journal of Contemporary China. 2016. Vol. 25(100). pp. 515-531.
15. Wang Y. The Belt and Road Initiative: What Will China Offer the World in Its Rise. Beijing: Renmin University Press; 2016. 278 p.
16. Островский А.В. Китай и Евразийский экономический союз: перспективы взаимодействия в рамках BRI // Мировая экономика и международные отношения. 2019. № 63(5). С. 32-41.
17. Лузянин С.Г. Шелковый путь 2.0: Россия и Китай в Большой Евразии. М.: Весь мир; 2020. 184 с.

Поступила в редакцию: 30.06.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Бабанова С.Э., 2025.